

Die Wahrscheinlichkeit der Einheitskreisscheibe bei unabhängig standardnormalverteilten Zufallsvariablen im $\mathbb{R}^2$:

Harald Schröder

2019

X und Y sollen standardnormalverteilt sein. Dann lauten die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} \quad f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{y^2}{2}}$$

Da X und Y unabhängig verteilt sind, gilt für die gemeinsame Dichte:

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2} \cdot (x^2 + y^2)}$$

r und φ sind Polarkoordinaten in der Ebene:

$$T \begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cdot \cos \varphi \\ r \cdot \sin \varphi \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} = T^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Wir bilden dann die Wahrscheinlichkeit: $P((r, \varphi) \in M) = P(T^{-1}(x, y) \in M)$

$$= P((x, y) \in T(M)) = \iint_{(x, y) \in T(M)} f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{(r, \varphi)} f(r \cdot \cos \varphi, r \cdot \sin \varphi) \cdot r dr d\varphi$$

Der letzte Schritt ist eine Polarkoordinatentransformation in der Ebene vgl. [1] § 13 Corollar 1. Für diese Wahrscheinlichkeit erhalten wir weiter, wenn F die Verteilungsfunktion darstellt:

$$P(r \leq r_1, \varphi \leq \varphi_1) = \int_0^{\varphi_1} \int_0^{r_1} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \cdot r \, dr \, d\varphi$$

$$F_{\varphi, r}(\varphi, r) = \int_0^{\varphi} \int_0^r \frac{1}{2\pi} \cdot e^{-\frac{r^2}{2}} \cdot r \, dr \, d\varphi$$

Nun betrachten wir die Einheitskreisscheibe in der Ebene:

$$x^2 + y^2 \leq 1 \quad \varphi \in [0, 2\pi] \quad r \in [0, 1]$$

Wir konstruieren die zugehörige Wahrscheinlichkeit:

$$P(x^2 + y^2 \leq 1) = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} \cdot r \, dr \, d\varphi$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \int_0^1 e^{-\frac{r^2}{2}} \cdot r \, dr$$

Eine Nebenrechnung erfolgt mit der Substitutionsregel: $r^2 = z, \frac{dz}{dr} = 2r, dr = \frac{dz}{2 \cdot r}$

$$\int_0^1 e^{-\frac{r^2}{2}} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2r \, dr = \frac{1}{2} \cdot \int_0^1 e^{-\frac{z}{2}} \, dz$$

$$= \frac{1}{2} \cdot [(-2) \cdot e^{-\frac{z}{2}}]_0^1 = (-1) \cdot [e^{-\frac{1}{2}} - e^0] = 1 - e^{-\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow P(x^2 + y^2 \leq 1) = 1 - e^{-\frac{1}{2}}$$

Die gewünschte Wahrscheinlichkeit $P(x^2 + y^2 \leq 1)$ beträgt also ungefähr 0,393469.

[1] = Otto Forster „Analysis 3“ Vieweg Verlag, Braunschweig, 2. Auflage, 1983